

АФГАНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ В ИРАНЕ: УГРОЗА ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Мадина Х. Мамажонова

Базовый докторант

Ташкентского государственного университета востоковедения

Научный руководитель: Абдусамат Ахатович Хайдаров

Доктор политических наук, профессор

Директор Дипломатической академии при

Университете мировой экономики и дипломатии

Аннотация. Афганские беженцы оказывают значительное влияние на социально-экономическую и политическую ситуацию в Иране. Их приток, начавшийся в конце 1970-х годов, продолжает оставаться актуальной проблемой, обостряя вопросы безопасности, занятости и демографического давления. Иран, балансируя между гуманитарными обязательствами и национальными интересами, проводит политику, сочетающую ограничительные меры и частичную интеграцию мигрантов. В статье рассматриваются основные волны афганской миграции, вызовы, с которыми сталкиваются беженцы, и влияние их присутствия на внутреннюю и внешнюю политику Ирана.

Ключевые слова: Афганские беженцы, угрозы безопасности, национальная безопасность, экономические последствия, безопасность границы.

AFGHAN REFUGEES IN IRAN: A THREAT OR AN OPPORTUNITY FOR INTERNAL SECURITY

Madina Mamajonova

PhD student

Tashkent State University of Oriental Studies

Supervisor: Abdusamat Akhatovich Khaidarov

Doctor of Political Science, Professor

Director of the Diplomatic Academy at

The University of World Economy and Diplomacy

Annotation. Afghan refugees have a significant impact on the socio-economic and political situation in Iran. Their influx, which began in the late 1970s, remains a pressing issue, exacerbating security, employment, and population pressures. Iran, balancing humanitarian obligations and national interests, pursues a policy that combines restrictive measures with partial integration of migrants. The article

examines the major waves of Afghan migration, the challenges refugees face, and the impact of their presence on Iran's domestic and foreign policy.

Keywords: *Afghan refugees, security threats, national security, economic consequences, border security.*

ВСТУПЛЕНИЕ

Афганские беженцы уже несколько десятилетий являются важным элементом социально-экономической и политической жизни Ирана. Начиная с конца 1970-х годов, когда в Афганистане начались военные конфликты, Иран стал одной из основных стран, принимающих афганских мигрантов. Сегодня, спустя более 40 лет, вопрос афганских беженцев остается актуальным, оказывая значительное влияние на внутреннюю и внешнюю политику Ирана.

Проблема афганской миграции в Иран - давнее и сложное явление, обусловленное историческими, политическими и социально-экономическими факторами. В Иране проживает одна из самых больших частей афганских беженцев и трудовых мигрантов, чье присутствие вызывает как проблемы с безопасностью, так и экономические выгоды.

Вторжение СССР в Афганистан в 1979 году привело к первому притоку афганских мигрантов в Иран, в результате чего в страну въехало около миллиона беженцев. Приход к власти талибов в начале 1990-х годов привел ко второй волне миграции, и число афганских беженцев в Иране снова увеличилось. Третья волна возникла в начале 2000-х годов в связи с военной интервенцией США в Афганистан. Последняя волна началась в 2021 году, после возвращения к власти талибов.

Изначально Иран предоставлял убежище афганским беженцам, руководствуясь религиозными и культурными соображениями, но со временем политика изменилась с учетом соображений безопасности и экономических потребностей. Миграционная политика Ирана варьируется между ограничительными мерами по депортации и условной легализацией афганских рабочих, что подчеркивает динамичный характер проблемы.

В этом контексте, согласно сообщению IRNA, первый вице-президент Исламской Республики Иран отметил, что политика правительства в отношении четырех категорий иностранных граждан – переселённых лиц, беженцев, просителей убежища и мигрантов, независимо от их национальности – является чёткой, прозрачной и не претерпевает существенных изменений. Это указывает на институциональную стабильность и предсказуемость миграционной политики Ирана.

По мнению афганского политического эксперта Сейеда Иса Хоссейни Мазари, «у иранского народа и правительства всегда были хорошие отношения с афганским народом. Этот вопрос в основном связан с цивилизацией, культурными и религиозными общинами, благодаря которым афганцы чувствуют себя в Иране как дома. Кроме того, иранское правительство всегда приветствовало их, принимая во внимание нестабильное положение афганского народа в мире»[1]. По этой причине число афганских беженцев растет год от года. По данным Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), в Иране проживает около 3,5-4 миллионов афганских иммигрантов. Однако иранские СМИ приводят гораздо более высокие цифры: в общей сложности 8 миллионов, из которых 4 миллиона - нелегалы. Эти беженцы, в свою очередь, увеличивают риски для национальной безопасности страны.

ОБСУЖДЕНИЕ

Восточная граница Ирана с Афганистаном исторически была источником нестабильности из-за наркотрафика, проникновения вооруженных боевиков и нелегальной миграции. Согласно данным, преступные элементы, в том числе связанные с террористическими сетями, используют пористость границ, что вызывает обеспокоенность национальной безопасностью.

Проблема беженцев - это не только социально-экономическое бремя для Ирана, но и источник многочисленных незаконных действий, таких как контрабанда и наркоторговля[2]. Присутствие нелегальных мигрантов было связано с преступностью и социальными беспорядками в крупных городах Ирана, что привело к ужесточению политики правительства.

Один из рисков, стоящих за проблемой беженцев между Ираном и Афганистаном, заключается в том, что она может обострить другие экономические и водные проблемы между ними, в результате чего афганские беженцы станут политическим козырем для обеих сторон, что будет иметь негативные последствия для самих беженцев [3].

Как показывают исследования, афганские мигранты в Иране сталкиваются с дискриминацией и маргинализацией, что может способствовать усилению социальной напряженности и проблемам безопасности. Граждане Ирана часто рассматривают афганских рабочих как конкурентов за рабочие места, особенно на неформальном рынке труда, что приводит к периодически возникающим ксенофобским настроениям. Кроме того, сокращение ресурсов на жилье, здравоохранение и образование

усиливает негативное восприятие, побуждая иранское правительство ужесточать миграционную политику. В связи с этим Иран, как сообщается, намерен возвести стену протяженностью 295 км и высотой 4 метра вдоль соответствующего участка государственной границы. По словам командира сухопутных войск армии Ирана Амира Киумарса Хайдарии, 55 километров общей границы с Афганистаном уже обнесены стеной [4].

Кроме того, за первые шесть месяцев 2024 года в страну было репатрировано 400 000 граждан Афганистана. Однако аналитики прогнозируют, что часть доля депортированных афганцев вернется в Иран. Протяженность границы составляет 945 км, большая часть которой проходит по незаселенным районам. У иранских пограничников может не хватить ресурсов для контроля «контрдепортации» [5].

Несмотря на проблемы с безопасностью, афганские мигранты играют важную роль на иранском рынке труда, особенно в строительстве, сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности. По мнению экспертов, афганские рабочие, готовые братья за низкооплачиваемую работу, которой иранцы часто избегают, внесли значительный вклад в экономику Ирана. В периоды нехватки рабочей силы, например, во время экономического кризиса в Иране, афганские мигранты помогли удержать на плаву ключевые отрасли промышленности.

Значительную часть афганских беженцев в Иране составляют женщины и дети. Иран также придает большое значение их образованию. Уровень грамотности среди второго и третьего поколений афганцев, родившихся в Иране, значительно вырос по сравнению с первой волной иммигрантов - с 6 до 70 %. Почти половина афганских беженцев - это дети в возрасте до 14 лет, а большинство - в возрасте от 15 до 24 лет. Таким образом, более 50 % афганских беженцев нуждаются в начальном и среднем образовании - праве, которое с 2005 года предоставляется детям легальных мигрантов на платной основе [6].

Стоит отметить, что Иран рассматривает привлечение афганских мигрантов и беженцев в свою систему образования как один из важнейших рычагов мягкой силы (soft power), направленной на представление и популяризацию ценностей ирано-исламской цивилизации и культуры, а также дискурса Исламской революции, используя инструменты, соответствующие специфике той или иной страны.

Подход Ирана к афганским мигрантам отличается от подхода других принимающих стран региона, таких как Пакистан и Турция. В то время как Пакистан проводит ограничительную и нестабильную политику, депортируя

большое количество афганских беженцев, Иран придерживается полуинтегрированного подхода, предоставляя временные разрешения на работу и доступ к образованию. По сравнению с европейскими ответами на кризис беженцев, иранская модель представляет собой гибрид между обеспечением безопасности и экономическим прагматизмом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение необходимо отметить, что афганские беженцы остаются важным фактором в социально-экономической и политической жизни Ирана. Их присутствие оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на страну. В условиях продолжающейся нестабильности в Афганистане проблема афганских беженцев в Иране останется актуальной в ближайшие годы. Решение этой проблемы требует совместных усилий Ирана, международного сообщества и афганских властей. Только комплексный подход позволит снизить нагрузку на Иран.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

است شفاف و روشن کشور در بیگانه اتباع حضور درباره دولت سیاست: عارف. افضل محمد

1. <https://www.irna.ir/news/85884273/>
2. Шабнам фон Хайн. Зачем Иран строит стену на границе с Афганистаном. 16.05.2024. <https://www.dw.com/ru/zacem-iran-stroit-stenu-na-granice-s-afganistanom/a-69095369>
3. Salaam Times. (2023). Iran Resorts to collective punishment of Afghans over Helmand River water dispute. Retrieved February 15, 2024, from https://afghanistan.asianews.com/en_GB/articles/cnmi_st/features/2023/08/01/feature01#:~:text=HERAT%20%2D%2D%20Afghan%20refugees%20recently,the%20Helmand%20river%20water%20dispute.
4. Kocatepe, D., (2024). The Helmand River water dispute between Iran and Afghanistan: Historical background, potential risks, and proposed solutions. *KAUJEASF*, 15(29), 308-333.
5. Bibi Amina Hakimi (2025). Iran Plans to Seal Afghan Border with Smart Technology Within 3 Years. 24.11.2025 <https://tolonews.com/afghanistan-193899>
6. Сергей Смирнов. По мнению официального Тегерана, в стране находится около четырех миллионов нелегальных беженцев из Афганистана. 07.09.2024 https://aussiedlerbote.de/2024/09/iran-pytaetsya-deportirovat-afganskix-nelegalov/#google_vignette
7. Норик Б.В. Афганские мигранты в Иране: угроза внутренней безопасности или будущая прокси-сила? // Социальные новации и социальные науки. – 2023. – № 1. – С. 122–138.